

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

SARIMOVA Dildora Soatalievna

*Toshkent viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
o'quv va metodik ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034648>

KIMYO DARSLARIDA TANQIDIY-MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola kimyo fani bo'yicha nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish, kundalik hayotiy jarayonlarda duch kelgan muammolarni hal qilishda foydalana olishga yo'naltirish, ko'nikmalar hosil qilishga yordam beruvchi, o'quvchilarning tadqiqotchilik xususiyatlarini rivojlanishiga yordam beruvchi vosita ko'rinishida bayon etilgan. Mavzu doirasida o'tkaziladigan o'quv mashg'ulotda o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishda o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, suv, tabiat, Yer sayyorasi, suvning tabiatda aylanishi, loyihalashtirish, ko'nikma, ijodkorlik, o'quv tadqiqot, yangiliklar yaratish.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается в виде инструмента, который помогает применять теоретические знания по химии на практике, решать проблемы, возникающие в процессах повседневной жизни, помогает формировать навыки, способствует развитию исследовательских качеств учащихся. Проведение образовательных исследований, проведение экспериментов, обучение дизайнерскому творчеству, новости, направленные на развитие интереса к творчеству.

Ключевые слова: химия, вода, природа, планета Земля, круговорот воды в природе, дизайн, навыки, творчество, образовательные исследования, инновации.

DEVELOPMENT OF CRITICAL AND LOGICAL THINKING IN CHEMISTRY LESSONS

ANNOTATION

This article describes how to apply theoretical knowledge of chemistry in practice, to direct it to solve problems encountered in daily life processes, to help build skills, and to develop students' research skills. done Conducting educational research, carrying out experiments, training design-oriented creativity, news aimed at developing their interest in creation.

Key words: chemistry, water, nature, planet Earth, water cycle in nature, design, skills, creativity, educational research, innovation.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan ta'lim berish, uning ilm-fan taraqqiyotida, ishlab chiqarish, kimyo sanoatining rivojlanishi, kimyoviy mahsulotlardan foydalanish sohalari, ijtimoiy-madaniy va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi.

Bugungi kunda kimyo fanini o'qitishning yangi sifat bosqichiga ko'tarish, ta'lim-tarbiya jarayonida fan mazmunini hozirgi ijtimoiy hayot, fan-texnika va zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti bilan bog'lash, o'quvchini kreativ, ijodiy fikrlashga yo'naltirish ta'limning dolzarb masalasi hisoblanadi.

N.S.Axmetov kimyo o'qitishni quyidagicha tavsiflanadi: "Tuzilish nazariyasi va kimyoviy jarayonni o'qitishning fundamental tamoyillarini o'rganishning izchil tizimining yo'qligi. Sabab-oqibat munosabatlarini ochib berishga imkon bermaydi va shuning uchun o'quvchilar kimyoviy formulalar va tenglamalarga qaraydilar, ko'pincha o'ziga xos xususiyatlar to'plamiga ega bo'lgan aniq modda va kimyoviy o'zgarishlarning mohiyatini ko'rmaydilar" [1, B.54].

O'qituvchining vazifasi mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini umumiy singdirish manfaati uchun ham, kimyo bo'yicha o'quvchilarning chuqurroq va ongli bilim va ko'nikmalarini эгаллаш uchun kimyoviy materialda mantiqiy usullardan foydalanish imkoniyatlari va usullarini ochib berishdir.

Faol fikrlash muammo yuzaga kelganda paydo bo'ladi. Demak, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammosini hal qilish shartlaridan biri muammoli. Yangi material (yangi mavzu) taqdimoti umumiy muammoni shakllantirishdan boshlanishi kerak. Bu muammo, agar iloji bo'lsa, bilishning mantiqiy zarur bo'lgan keyingi bosqichi sifatida oldingi materialning taqdimotidan kelib chiqishi kerak. Shu bilan birga, muammoni hal qilish yo'li umumiy ma'noda ko'rsatilgan.

Mavzuni rejalashtirilgan reja bo'yicha berish jarayonida yangi qisman muammolar, gipotezalar va muqobillar paydo bo'ladi, ular tajribalar yoki ma'lumotnomalar orqali hal qilinadi. Mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini egallash vazifasini bitta ko'rgazma bilan hal qilib bo'lmaydi, masalan, maxsus mashinada ishlashni o'rganish vazifasi faqat usta tomonidan ushbu mashinani qanday boshqarish kerakligini ko'rsatish bilan hal etilmaydi. Yangi bilimlarni to'plash jarayonida o'quvchilarning aqliy faoliyatini jalb qilish zaruriy shartdir. Bu maqsadga evristik usul yordamida eng to'g'ridan-to'g'ri erishiladi.

Kimyoviy moddalarning xossalari, eng muhim kimyoviy tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar, kimyoviy ishlab chiqarish texnologiyasi, kimyo sanoati, tabiat va jamiyatda kimyoviy jarayonlarning o'rni, ta'siri haqidagi bilimlarni berish va amalda qo'llash layoqatini shakllantirishi kerak. Kimyoning bu asosiy tushunchasi kimyoviy hodisalarni fizik hodisalarga qarama-qarshi qo'yish orqali shakllanadi. Bu erda jonli tafakkurdan mavhum fikrlashgacha bo'lgan yo'l qo'llaniladi. Kimyoviy reaksiyalar bilan tanishish shunday tanlab olingan bir qator reaksiyalarni kuzatishdan boshlanadiki, ular imkoni bo'lsa, ular o'z hayotiy tajribasidan o'quvchilarga tanish bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi va hosil qiladi va shu tariqa ularning umumiyligida kimyoviy reaksiyalarning barcha muhim belgilari namoyon bo'ladi. reaksiyalar namoyon bo'ladi.

Kognitiv jarayonda tahlil va sintezning mantiqiy usullari muhim ahamiyatga ega.

Tahlil jarayonida bilim predmeti qismlarga bo‘linadi va keyinchalik element bo‘yicha o‘rganiladi. Keyingi sintez jarayonida ajratilgan bilimlar birlashtiriladi, aloqalar o‘rnatiladi va umumiy bilimlar shakllanadi [2]. Kimyoni o‘rganish jarayonida ob'ektning individual xususiyatlarini ajratib olish va ularni boshqa ko‘p narsalardan mavhumlash - bu abstraksiya jarayonidir. Mavhumlash qobiliyatisiz tushunchalarni shakllantirish mumkin emas, chunki ular barcha ob'ektlarning umumiy muhim belgilarini o‘rnatish natijasida shakllanadi.

Umumlashtirishning mantiqiy usuli individuallikdan umumiy bilimga o‘tish imkonini beradi.

Ilmiy tushunchani shakllantirish uchun alohida ob'ektlarning muhim belgilarini mavhumlash (tanlash) etarli emas, bu xususiyatlardan qaysi biri barcha ob'ektlarga tegishli ekanligini aniqlash kerak.

Abstraktlashtirish va umumlashtirishda o‘quvchi konkretlikdan uzoqlashayotgandek tuyuladi. Ammo, generalni bilganingizdan so‘ng, siz aniq narsani chuqurroq tushunishingiz va uning mohiyatiga kirishingiz mumkin [3].

O‘quvchilarning mantiqiy usullardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish o‘qituvchining vazifasi bo‘lishi kerak. Bunga nafaqat o‘quv samaradorligi, bilimning chuqurligi va mustahkamligi, balki o‘smirning aql-zakovati va qobiliyatini yanada rivojlantirish imkoniyati ham bog‘liq.

Biz kimyo darslarida amaliy kompetensiyalarni shakllantirish orqali ushbu muammolarga yechim sifatida ishlanma taklif etamiz.

Yangi bilimlarni kashf etish

Pedagogik texnologiya va metodlar	Modulli ta’lim texnologiyasi (o‘quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo‘ljallangan modul dasturi) Muammoli savol
Resurslar	Darslik, topshiriqlar varaqasi, rasmlar
Baholash	Shakl: og‘zaki rag‘batlantirish

O‘qituvchi mavzu mazmunini quyidagi tugallangan mantiqiy mazmunga ega modul (qism)ga ajratadi.

1. Suvning kimyoviy formulasi va tarkibi.
2. Suvning hosil bo‘lish reaksiya tenglamasi.
3. Tabiatda suvning ahamiyati.
4. Suvning asosiy xususiyatlari.

Darsda foydalanish uchun ko‘rgazmali qurollar

Bilasizmi?

Bir tomchi suv tarkibida 33 trillion dona molekula bo'ladi

Bir stakan suvda 8 000 000 000 000 000 000 000 000 (8 septillion) molekula bo'ladi.

Inson ko'z yoshi tarkibi 99 % suv (H₂O), 0,8% osh tuzi (NaCl), 0,1% natriy karbonat (Na₂CO₂) va 0,1% oqsillardan iborat.

Yangi mavzuni o'tishda qisqacha nazariy asos.

Hozirgacha hayot mavjudligi aniqlangan yagona sayyora Yerimizning o'ziga xosligi unda ajoyib birikma – suv mavjudligi bilan bevosita bog'liq. Olimlar suvning Yer sharida paydo bo'lishi sayyoraning shakllanishi bilan deyarli parallel ravishda sodir bo'lganini aniqladilar. Hech shubha yo'qki, hayot aynan suvda paydo bo'lgan. Suv hamma joyga kirib borgan ajoyib moddadir: Yer yuzasining ham, inson tanasining ham 70% dan ortig'i suvdan iborat. Okeanlar, dengizlar, daryolar, buloqlar, suv yerosti bo'shliqlari va yoriqlarini to'ldiradi, tuproqqa singadi. Tuman va bulutlar ham suvdur. Hatto toshda ham mikroskopik miqdordagi suvni topish mumkin.

Tabiatda suvning ahamiyati. Tabiatda suv nima uchun kerak?

Suv Yerdagi turli xil mexanizmlar va jarayonlarda ishtirok etadi. Uning ahamiyatini tasdiqlovchi ba'zi faktlar:

suv aylanishi tufayli hayvonlar va o'simliklarning hayoti va mavjudligi uchun juda zarur bo'lgan namlik hosil bo'ladi;

dengiz va okeanlar, daryolar va ko'llar yaqin-atrofdagi hududlarning iqlimiga bevosita ta'sir qiladi;

suv yuqori issiqlik quvvatiga ega, buning natijasida sayyorada qulay harorat rejimi ta'minlanadi;

suv fotosintez jarayonida ishtirok etadi (usiz o'simliklar karbonat angidridni kislorodga aylantira olmaydi va biz toza havodan nafas ololmas edik).

Bir so'z bilan aytganda, suvsiz ekotizim (hayvonlar, qushlar, o'simliklar) bo'lmaydi, usiz iqlim qanday bo'lar edi – tasavvur qilish qiyin. Sayyorada mavjud bo'lgan barcha hayot asosan suv tufayli shakllanadi.

Suvning kimyoviy tarkibisuvdagi turli xil kimyoviy va fizik holatlardagi moddalarning yig'indisidir. Suvning kimyoviy formulasi H₂O.

Biroq XVIII asr oxirigacha suvning bo'linmas modda ekaniga ishonishgan. 1781-yilda ingliz olimi Genri Kavendish suvning ikki elementdan iboratligini isbotladi, keyinchalik fransuz olimi Antuan Lavuazye bu elementlarni kislorod va vodorod deb ataydi [4]. Suv molekulasida teng yonli uchburchakka o'xshaydi, uning negizida vodorod atomining yadrolari, tepasida esa kislorod atomining yadrosi joylashgan. Shuning uchun suv molekulasida sezilarli qutblanish bilan tavsiflanadi: unda manfiy va musbat zaryadlar ajratiladi. Natijada suv molekulari birlasha oladi, ya'ni klasterlar deb ataladigan guruhlarini hosil qiladi.

Suvning nisbiy molekulyar massasi uni tashkil etgan vodorod va kislorod atomlarining nisbiy atom massalari yig'indisidan iborat: $M_r(H_2O) = 2 \times 1 + 1 \times 16 = 18$. Demak, 1 mol suvning massasi 18 g ga, suvning molyar massasi esa 18 g/mol ga teng.

Suv molekulasida vodorod va kislorodning massa ulushini hisoblaymiz.

$$- n(H) = \frac{Ar(H)}{M_r(H_2O)} = \frac{2}{18} = 0,1111. \quad n(O) = \frac{Ar(O)}{M_r(H_2O)} = \frac{16}{18} = 0,8888$$

Agar bu sonlarni foizlarda hisoblasak, H – 11,11% O – 88,89% ni tashkil etadi.

Uyga vazifa.

1. Rangli qog‘ozlardan foydalanib, suvning hosil bo‘lish modelini yasang, izohlang. Suvning sifat hamda miqdor tarkibini tushuntiring.

2. Suvning yashash joyi sifatidagi afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiling.

Mantiqiy tafakkurni tarbiyalash muammosini yechishdagi bunday tajribalarning asosiy ahamiyati o‘quvchilarni mantiqiy fikrlash tabiatda haqiqatda mavjud bo‘lgan narsa va hodisalar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aks ettirishiga ishontirishdan iborat [5].

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, kimyo fani yo‘nalishida o‘quvchilarning egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog‘liqligini ko‘rsatishda dars va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quv tadqiqotlarini o‘tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo‘naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Золотов Ю. А., Вершинин В. И. История и методология аналитической химии. М.: Академия. 2017. 464 с
2. I.Asqarov, K.Gopirov, D.Azamatova, Sh.Ganiyeva Umumiy o'rta maktablar 7-sinf Kimyo darsligi T-2022y.
3. G.D.Shamsiddinova , D.A. Karimova kimyoviy ekologiya. Toshkent—2010.
4. Челпанов Г.И. Учебник логики. – М.: Научная 2010. – 128 с.
5. Боно Э. Серьезное творческое мышление. – Минск: Попурри, 2005. – 416 с

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz